

O LAR E A FAMÍLIA SOB A ÓTICA DO PENSAMENTO EDUCACIONAL DE HANNAH ARENDT

 DOI: 10.5281/zenodo.7513228

Daiana dos Santos Silva Menendez

Cursou como aluna Especial, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA, a disciplina EDC J56 - TEE Educação e Liberdade: uma análise filosófico-política, 2019.2. Licenciada e Bacharel em Filosofia e Engenharia Civil pela UCSal.

Bacharel em Arquivologia pela UFBA.

Resumo: Pretende-se examinar, no presente artigo, o lar e a família sob a ótica do pensamento educacional de Hannah Arendt. Ela, enquanto pensadora, rejeitou o título de filósofa em uma entrevista e se declarou uma teórica política. A tradição do pensamento filosófico nos apresenta sempre os grandes filósofos pertencentes ao gênero masculino, todavia Hannah Arendt não se encaixa em nenhuma escola filosófica, ela trata de temas como educação, autoridade, liberdade, poder, o público e o privado. Neste estudo, procuramos interligar alguns pontos que se encontram nas obras de Hannah Arendt, destacando os aspectos significativos. O objetivo geral busca compreender o pensamento de Hannah Arendt sobre o lar e a família e seu posicionamento para a educação. A metodologia adotada é a da pesquisa bibliográfica. Neste texto, analisaremos, no primeiro momento, a concepção arendtiana de família e lar; por fim, a educação e a família numa reflexão a partir do pensamento de Hannah Arendt. Convém enfatizar que o que mais chama atenção é a conclusão a que Hannah Arendt chega de que não podemos deixar as nossas crianças à deriva da sua própria sorte, nem arrancar das mãos delas a oportunidade de um futuro melhor que seus pais tiveram. A família é uma das responsáveis pela educação, mas todas as pessoas que amam esse mundo devem contribuir com um futuro melhor para o mundo e para os novos que aqui chegam.

Palavras-chave: Domínio do Lar. Educação. Família. Política. Vida Pública.

Abstract: The aim of this article is to examine the home and family from the perspective of Hannah Arendt's educational thinking. She, as a thinker, rejected the title of philosopher in an interview and declared herself a political theorist. The tradition of philosophical thought always presents us with the great philosophers belonging to the male gender, however Hannah Arendt does not fit into any philosophical school, she deals with themes such as education, authority, freedom, power, the public and the private. In this study we try to interconnect some points found in the works of Hannah Arendt, highlighting the significant aspects. The general objective seeks to understand Hannah Arendt's thinking about home and family and her positioning for education. The methodology adopted was bibliographic research. In this text we will first analyze the Arendtian conception of family and home, lastly, education and the

family a reflection from Hannah Arendt thoughts. It should be emphasized that what draws the most attention is the conclusion reached by Hannah Arendt that we cannot leave our children adrift to their own fate, nor snatch from their hands the opportunity for a better future that their parents had. The family is one of those responsible for education, but all people who love this world must contribute to a better future for the world and for the new ones who arrive here.

Keywords: Home Domain. Education. Family. Policy. Public Life.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina “Educação e liberdade - uma análise filosófica política”, do curso de mestrado, da faculdade de educação, na qualidade de aluno especial, da Universidade Federal da Bahia. Nesse contexto, optou-se por pesquisar sobre o lar e a família sob a ótica do pensamento educacional de Hannah Arendt.

O trabalho trata de um estudo verticalizado em filosofia com um tema relacionado às relações de afeto na família e educação das crianças traz rica discussão e ensinamentos, sobretudo da importância de se compreender questões filosóficas com fundamentos da autora Arendt. Para ela, o lugar tradicional da criança é na família. Neste artigo, selecionamos alguns pontos da obra de Hannah Arendt como: educação, família, lar, política, vida pública e vida privada. Também, numa perspectiva geral, para a construção deste texto, consultamos alguns ensaios de *Entre o passado e o futuro*, e sua obra de fundamental importância *A Condição Humana*, mais especificamente o segundo capítulo, além de outras obras de intelectuais que estudam o pensamento de Arendt.

A filósofa Hannah Arendt institui que a esfera privada corresponde à esfera do lar e da família, enquanto a esfera pública se refere exclusivamente à política; buscando, assim, conhecer as contribuições filosóficas do passado em torno da família e do lar para entender alguns aspectos da família e do lar na atualidade.

A opção metodológica adotada foi a da pesquisa bibliográfica. Foi necessário, para este estudo, recorrermos às obras da pensadora Hannah Arendt e de seus comentadores. Neste texto, analisaremos, no primeiro momento, a concepção arendtiana de família e lar. Cumprindo assim esse itinerário, estaremos aptos a conhecer um pouco sobre a relação entre a educação, a família e o lar em Hannah Arendt.

2 CONCEPÇÃO ARENDTIANA DE FAMÍLIA E LAR

Ao se pensar na estrutura de uma família, logo se imagina constituída por um casal e seus filhos. Nos dias atuais, essa constituição tem sido modificada. Temos visto família constituída por dois pais e seus filhos, duas mães e seus filhos, e mãe solo³¹. A concepção de pai e mãe do modelo tradicional não é mais a única referência de estrutura familiar. Para André Lalandre, a palavra família pode ter diferentes sentidos como:

- A.** Grupo de indivíduos parentes ou aliados que vivem conjuntamente. Distinguiram-se, nesse sentido, vários tipos de família: monogâmica, poligâmica, poliândrica, puna Luana, etc-perpétua, temporária etc. **B.** O conjunto de todos os indivíduos vivos num dado momento que mantêm entre si relações definidas de parentesco ou de aliança. **C.** Sucessão de indivíduos que descendem uns dos outros e daqueles a quem se uniram por alianças. **D.** Mais especialmente e, sobretudo nas sociedades contemporâneas, o grupo formado pelo pai, pela mãe e pelos filhos. **E.** Por analogia, nas ciências biológicas, grupo de gêneros reunidos por características comuns e que se pode considerar como descendentes de um tipo ancestral único. Termo usado primeiramente em botânica e que mais tarde se estendeu à zoologia, onde se tornou muito usual. (LALANDRE, 1999, p. 382-383, grifo nosso).

Alguns filósofos deram atenção à questão da família, dentre eles, o alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel³². Na obra *Princípios da filosofia do direito*, Hegel disserta sobre a família. Nas palavras de Hegel, a família

[...], como pessoa jurídica, será representada perante os outros pelo homem, que é o seu chefe. Além disso, são seus atributos e privilégios o ganho exterior, a previsão das exigências, bem como dispor e administrar a fortuna (HEGEL, 2003, p. 158).

O pensamento de Hegel é convergente ao de Arendt quando afirma que o homem é o chefe da família. Hannah Arendt (2019), em sua obra *A condição humana*, se refere “A distinção entre as esferas privada e pública da vida corresponde aos domínios da família e da política, que existiram como entidades diferentes e separadas, pelo menos desde o surgimento da antiga cidade-Estado; [...]” (ARENDR, 2019, p. 158).

³¹ Mãe solo é a mulher que criar seu filho sozinha. Ela pode ser viúva, solteira ou divorciada.

³² A pensadora Hannah Arendt foi leitora do filósofo alemão Hegel. Este é o que melhor desenvolve esse tema.

2019, p. 34)³³. A família necessita da vida privada, do ocultamento, de não estar exposta à luz do espaço público. O filósofo Aristóteles também pensou sobre a família em sua obra intitulada *Política*. Aristóteles afirma que: “A família é fundamentada sobre as duas relações: a de homem e mulher, e a de senhor e escravo; ela existe para satisfazer as necessidades diárias do homem” (ARISTÓTELES, 2017, p. 7). Para o pensador Aristóteles, a família é importante para subsistência das necessidades diárias dependendo de duas relações, como mencionado na citação anterior. A pensadora Hannah Arendt³⁴ era uma admiradora dos gregos, tanto que na sua obra *A condição humana* ela se refere à pólis grega como experiência inspiradora pelos seus conceitos de público e privado. A vida pública é o campo da política onde se é visto e ouvido por todos. A vida privada estava ligada à produção para subsistência. Vejamos, portanto, como a filósofa Hannah Arendt nos explica isso:

O fato de que a manutenção individual devesse ser a tarefa da mulher era tido como óbvio, e ambas as funções naturais, o trabalho do homem para fornecer o sustento e o trabalho da mulher no parto eram sujeitas à mesma premência da vida. Portanto a comunidade natural do lar nascia da necessidade, e a necessidade governava todas as atividades realizadas nela. (ARENDR, 2019, p. 37).³⁵

Conforme o extrato acima, a tarefa da mulher era ser responsável pelo parto, através do nascimento, a chegada de novos membros na família. A pensadora afirma que: “Jamais existiu um domínio público entre os membros de uma família, e era, portanto, improvável que viesse a surgir da vida comunitária cristã, se esta fosse governada pelo princípio da caridade e por nada mais”. (ARENDR, 2019, p. 66)³⁶. Na família, não pode ter um domínio público, é necessária a proteção do lar. De acordo com Arendt, “(...)”, pois era só no lar que os indivíduos se preocupavam basicamente

³³ A obra *A condição humana* o original foi publicado em 1958 por The University Of Chicago Press. Essa citação se encontra desta forma na obra original: “The distinction between a private and a public sphere of life corresponds to the house hold and political realms, which have existed as distinct, separate entities at least since the rise of the ancient city-state [...]” (ARENDR, 1958, p. 28).

³⁴ Arendt também foi leitora de Aristóteles.

³⁵ Na obra original, este pensamento se encontra desta forma: “That individual maintenance should be the task of the man and species survival the task of the woman was obvious, and both of these natural functions, the labor of man to provide nourishment and the labor of the woman in giving birth, were subject to the same urgency of life. Natural community in the household therefore was born of necessity, and necessity ruled over all activities performed in it.” (ARENDR, 1958, p. 30).

³⁶ Na obra original, esta citação se encontra desta maneira: “A public realm had never come into being between the members of a family, and it was therefore not likely to develop from Christian community life if this life was ruled by the principle of charity and nothing else.” (ARENDR, 1958, p. 54).

em defender a vida e a sobrevivência próprias”. (ARENDR, 2019, p. 43).³⁷ No lar eram produzidos a alimentação e os bens de consumo. Para Arendt, existe uma diferença entre a pólis e o lar. “A pólis diferenciava-se do lar pelo fato de somente conhecer ‘iguais’, ao passo que o lar era o centro da mais severa desigualdade.” (ARENDR, 2019, p. 39)³⁸. Na pólis, não havia a luta pela sobrevivência; no lar, os filhos não poderiam dialogar com os pais como os cidadãos da pólis o faziam uns com os outros. Vejamos, portanto, como a filósofa Hannah Arendt nos explica isso:

Enquanto os homens organizam corpos políticos sobre a família, em cujo quadro familiar se entendem, o parentesco significa, em diversos graus, por um lado, aquilo que pode ligar os mais diferentes e, por outro, aquilo pelo qual formas individuais semelhantes podem separar-se de novo umas das outras e umas contra as outras. (ARENDR, 2018, p. 22).

Os estudiosos de Arendt sabem que a esfera da liberdade é o campo da política. A pensadora Hannah Arendt analisa a liberdade na família e conclui que é inexistente. Na pólis, a liberdade é essencial para a vida. Desse modo, estar junto no lar faz parte de uma necessidade e não de uma escolha. Segundo Correia,

[...], Hannah Arendt julga que na modernidade desapareceu o abismo que os antigos tinham de cruzar diariamente para suplantar a limitada esfera do lar e alcançar a esfera política. Justamente por isso a coragem era a virtude política por excelência, pois deixar a proteção do lar, em que se defende em segurança a vida e adentrar na esfera pública em que se devia de antemão estar disposto a arriscar a própria vida e se expor à insegurança de uma livre interação entre iguais, exige coragem – um excessivo amor à vida era um obstáculo à afirmação da liberdade e um claro sinal de covardia, como assinalava Aristóteles. (CORREIA, 2007, p.46).

É preciso ter coragem para participar da esfera pública e não ter um apego à vida, isso poderia atralhar a liberdade como afirma acima o autor Adriano Correia em referência à ideia assinalada por Aristóteles. Prosseguindo as nossas reflexões para entender o pensamento Arendtiano, passamos à segunda parte deste trabalho que é a educação e a família: uma reflexão a partir dos pensamentos de Hannah Arendt.

³⁷ Na obra original, encontramos desta forma: “[...] in the household was one primarily concerned with one’s own life and survival.” (ARENDR, 1958, p. 36).

³⁸ No original, temos: “The *polis* was distinguished from the household in that it knew only ‘equals,’ whereas the household in that it knew only ‘equals,’ whereas the household was the center of the strictest inequality.” (ARENDR, 1958, p. 32).

3 A EDUCAÇÃO E A FAMÍLIA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DOS PENSAMENTOS DE HANNAH ARENDT

A reflexão e a investigação acerca da questão da educação em Arendt são de interesse de muitos intelectuais da educação porque suas obras e o seu legado intelectual continuam a responder inquietações dos dias atuais. Para Celso Lafer (2003, p.11), “A fortuna crítica e o reconhecimento da obra de Hannah Arendt (1908-1975) vêm crescendo continuamente. Atualmente, a irradiação dos temas centrais de sua reflexão é muito mais significativa do que quando estava viva [...]”. Hannah Arendt, apesar de ter apenas dois artigos sobre a educação, sendo o texto *A crise na educação* o mais utilizado para as pesquisas acadêmicas, as pesquisas sobre a educação baseadas em seus pensamentos cresceram muito nos últimos anos.

Levantemos agora uma questão aparentemente estranha, mas proposta por Arendt. Qual o lugar tradicional da criança? A pensadora Hannah Arendt reconhece que “Por precisar ser protegida do mundo, o lugar tradicional da criança é a família, cujos membros adultos diariamente retornam do mundo exterior e se recolhem à segurança da vida privada entre quatro paredes”. (ARENDR, 2016, p. 156). O domínio privado é onde existe a proteção para a criança e ela não deve ser exposta à vida pública. Como sabemos, a família tem um papel fundamental na educação das crianças e dos adolescentes, ela contribui para o crescimento intelectual dos seus membros.

As crianças são, em primeiro lugar, parte da família e do lar, e isso significa que são ou deveriam ser criadas naquela atmosfera do lar, e isso significa que são ou deveriam ser criadas naquela atmosfera de exclusividade idiossincrática que transforma uma casa num lar forte e seguro o suficiente para proteger os mais jovens contra as exigências da esfera social e as responsabilidades da esfera política. O direito dos pais de criar os filhos como acharem adequado é um direito de privacidade, pertencente ao lar e à família. (ARENDR, 2004, p. 279).

Desse modo, Arendt chama atenção para o fato do direito que os pais possuem de educar seus filhos do jeito que eles acharem melhor. Esse direito de privacidade tem a ver com a suas escolhas religiosas, seus valores morais que

distinguem cada indivíduo. Podemos usar a palavra lar como um termo carinhoso para se referir a nossa casa, local onde habita a família. Ela pode ser constituída por consanguinidade ou afetividade. Dessa forma, o mundo público, nos pensamentos de Arendt, é onde as pessoas e seus trabalhos são valorizados. Trabalho esse que cada um contribui para a igualdade do mundo, mesmo o mundo não dando atenção à vida que deve ser oculta e protegida do mundo. Aqui não há só a discussão de qual o lugar tradicional da criança, também o da vida pública e privada. Para Arendt, um bom exemplo seria a fama que traz o mundo público para dentro do lar, ocasionando insegurança para as crianças, pois essas crescem sem ter um espaço seguro.

A escola, a criança e a família formam um tripé responsável pelo processo educativo. A criança tem sua responsabilidade gradativamente aumentada à medida que se desenvolve biologicamente, até então cabe à família assumir inteiramente essa responsabilidade. Ela é de fundamental importância no desenvolvimento da criança e dos jovens. Podemos, desde já, apontar que o que temos observado na educação é a escola assumir um papel que não é o da sua responsabilidade.

Os pais também são responsáveis pela educação das crianças e jovens. Eles não necessitam apenas da parte material, mas também da afetividade e da presença na educação deles. Aos pais cabe assumir a responsabilidade por essas vidas que trouxeram ao mundo. É importante frisar que Hannah Arendt pensa: “Qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação”. (ARENDR, 2016, p. 159). Os pais precisam cobrar dos filhos a execução das atividades da escola, o estudo para as avaliações e revisões.

O amor que os pais possuem pelos seus filhos pode não lhes permitir a correção de possíveis descuidos aos estudos. Nosso diálogo com a pensadora Hannah Arendt frutificou algumas reflexões a respeito deste assunto: os pais devem reconhecer a eventual falta de comprometimento dos próprios filhos com a sua aprendizagem, os pais não devem responsabilizar a escola e o professor pelas “notas abaixo da média”. O conhecimento transpassa os exames que apenas atribuem valores. A escola, para Arendt, está na intermediação entre o espaço público e o privado. Vejamos abaixo a explicação dessa pensadora a respeito da escola e da família:

Normalmente a criança é introduzida ao mundo pela primeira vez através da **escola**. No entanto, a **escola** não é, de modo algum, o mundo e não deve fingir sê-lo; ela é, em vez disso, a **instituição** que interpomos entre o domínio do lar e o mundo com o fito de fazer com que seja possível a **transição**, de alguma forma, da **família** para o **mundo**. [...] em relação à criança, a **escola** representa, em certo sentido, o **mundo**, embora não seja o mundo de fato. Nessa etapa da educação, sem dúvida, os adultos assumem mais uma vez uma **responsabilidade pela criança**, só que, agora, essa não é tanto a responsabilidade pelo bem-estar vital de uma coisa em crescimento como por aquilo que geralmente denominamos de livre desenvolvimento de qualidades e talentos pessoais. (ARENDDT, 2016, p. 158, grifo nosso).

É responsabilidade da família prover a educação às crianças e aos jovens, mas a escola também tem a sua responsabilidade, bem como os professores, esses que ministram o conhecimento das disciplinas. Almeida (2015) ao analisar a responsabilidade do professor pela educação ressalta:

[...] o professor é responsável pela educação dos jovens. Assumir essa tarefa exige um papel ativo e uma ação deliberada do professor. Há escolhas que cabem a ele, como decisões a respeito dos conteúdos e do modo como conduzir o processo educativo. Assumir a responsabilidade pela educação de seus alunos significa, num sentido mais básico, não abandoná-lo a seus próprios recursos ou àquilo que possam aprender por conta própria, mas contribuir da melhor forma possível para que possam usufruir de seu legado, viabilizar seu direito de ter acesso aos bens culturais, transmitir saberes e familiarizá-los com a história do mundo que será deles e pelo qual futuramente, assim esperamos, assumirão, por sua responsabilidade. (ALMEIDA, p. 23).

O mestre é responsável pelo conhecimento a ser transmitido, ele é, nas palavras de Arendt, um “representante do mundo”. A educação, no pensamento arendtiano, envolve os habitantes desse mundo, não apenas a família, a escola, os professores. No entanto não há como dialogar sobre a educação nos pensamentos arendtianos sem tocar na questão da política, já que a própria Arendt se intitula teórica política. Vejamos como Arendt nos explica isso:

Em termos prático-políticos, porém, a profunda importância da família repousa sobre o fato de estar o mundo organizado de tal modo que não há nele lugar para o indivíduo, ou seja, para de tal modo que não há nele lugar para o indivíduo, ou seja, para quem quer que seja diferente. As famílias são fundadas como abrigos, poderosas fortalezas num mundo inóspito e estranho no qual queremos introduzir o parentesco. Este desejo conduz à perversão fundamental da política, porque abole o atributo básico da pluralidade, ou melhor, confisca-a

pela introdução do conceito de parentesco. (ARENDR, 2009, p. 145-146).

A filósofa Hannah Arendt é uma teórica política³⁹, defende que devemos separar a criança, o jovem, aquele que está sendo educado do contato com a política. Conforme Silva, para Arendt,

quem quer educar deve proteger a pessoa que vai ser educada de se relacionar com a política, pois na política convivemos com indivíduos que já têm personalidade formada, ou seja, que já está intrínseco os seus conceitos e pré-conceitos sobre os fatos. Desta forma não podemos mais nos posicionar a esta personalidade. (SILVA, 2007, p. 16-17).

Não devemos expor as crianças e os jovens à vida pública sem, de fato, estarem com uma personalidade formada, isso porque a política se utiliza da persuasão. Os pais devem proteger os filhos que trouxeram a esse mundo, e serem responsáveis pelos novos⁴⁰ e pelo mundo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pensadora Hannah Arendt deu importância central à questão política e a distinguiu da vida privada, ou seja, o que ocorria dentro do lar e da família. Arendt não estabelece um conceito de família em suas obras. A autora não se preocupa em dialogar sobre a relação da família e dos seus membros em suas discussões sobre a vida privada. Pelo motivo de o chefe da família ter total domínio sobre os outros membros da família, a mulher era vista como fundamental na manutenção da família. O lar era o local de sustento da família, no espaço privado está o ocultamento, a proteção do lar. A abordagem acima se refere ao século V a.C, na Grécia. No ensaio *A crise na educação*, a autora afirma que o lar é o local seguro onde as crianças devem crescer, sendo a família fonte de proteção das crianças.

Convém enfatizar que o que mais chama atenção é a conclusão a que Hannah Arendt chega de que não podemos deixar as nossas crianças à deriva da sua própria sorte, nem arrancar das mãos delas a oportunidade de um futuro melhor que seus

³⁹ A pensadora Hannah Arendt se declara uma teórica política por reconhecer que a sua profissão seja a teoria política e não a filosofia.

⁴⁰ A palavra “novos” no vocabulário arendtiano quer dizer aqueles que são introduzidos neste mundo pelo nascimento. Os novos estão ligados ao conceito de natalidade.

pais tiveram. A família é uma das responsáveis pela educação, mas todas as pessoas que amam esse mundo devem contribuir com um futuro melhor para o mundo e para os novos que aqui chegam. Nossas leituras levaram à seguinte reflexão sobre aqueles que representam a nação, os políticos e como uma família deveria ser eles os responsáveis por uma educação gratuita de qualidade para a população.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Vanessa Sievers de. Considerações sobre a responsabilidade do professor e o ensino de filosofia. **Revista Polyphonia**, 2015, 23(2), p.17-32. Disponível em: <<https://www.revistas.ufg.br/sv/article/view/33908>>. Acesso em: 27 out. 2020.

ARENDT, Hannah. **A condição humana**. Tradução Roberto Raposo. Revisão técnica e apresentação Adriano Correia. 13. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019.

_____. **A promessa da política**. Organização e introdução de Jerome Kohn. Tradução Pedro Jorgensen Jr. 2. ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009.

_____. **Entre o passado e o futuro**. Tradução Mauro W. Barbosa. 8. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2016.

_____. **O que é política?** Editoria, Ursula Ludz. Tradução de Reinaldo Guarany. 13. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2018.

_____. **Responsabilidade e julgamento**. Edição Jerome Kohn. Revisão técnica Bethânia Assy e André Duarte: [tradução Rosaura Einchenberg]. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

_____. **The human condition**. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1958.

ARISTÓTELES. **Política**. Tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2017.

CORREIA, Adriano. **Hannah Arendt**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Princípios da filosofia do direito**. Tradução Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

LAFER, Celso. Reflexões de um antigo aluno de Hannah Arendt sobre o conteúdo, a recepção e o legado de sua obra, no 25^o aniversário de sua morte. In: BIGNOTTO, Newton; MORAES, Eduardo J. de (Orgs.). **Hannah Arendt: Diálogos, reflexões, memórias**. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

LALANDE, André. **Vocabulário técnico e crítico da filosofia**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

SILVA, Daiana dos Santos. **A crise na educação sob a ótica do pensamento de Hannah Arendt**. Salvador: 2007. 44 f. Monografia (Bacharel em Filosofia). Universidade Católica do Salvador, Salvador, 2007.